

NUTQ NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI NUTQNING LEKSIK- GRAMMATIK TOMONINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Kaxxarova Malika Maxsudovna

Toshkent davlat pedagogika universiteti
Logopediya kafedrası o'qituvchisi,

Donayeva Madina Qudratovna

Toshkent davlat pedagogika universiteti
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11656298>

Nutq nuqsoni bo'lgan bolalar og'zaki nutqidagi kamchiliklarning samarali korreksiyasini amalga oshirish uchun avvalo nutq nuqsonlarining harakteri, tarkibi va individual xususiyatlarini ochib berishga yo'naltirilgan har tomonlama puxta diagnostikani o'tkazish lozim, deb hisoblaymiz.

Nutq nuqsoni bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan logopedik tashxisning maqsadi bolaning nutqi sohasidagi kamchiliklarini yoki shakllanmagan jihatlarini aniqlash asosida uning ta'lim olish imkoniyatlari, bunda korreksion-rivojlantiruvchi ishlarning mazmuni, yo'llari, vositalarini belgilashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish va ta'lim jarayonini amalga oshirish hamda rejalashtirish uchun alaliya nuqsoni bo'lgan bola nutqning rivojlanish xususiyatlarini, darajasini aniqlash vazifasini oldimizga qo'ydik.

Nutqning rivojlanishi, xususan, lug'atning boyishida ikkinchi juda muhim omil kattalarning nutqiy faoliyati va ularning bola tomonidan his qilinishida namoyon bo'ladi. Tilni bola kattalar bilan hamkorlikdagi faoliyat vositasi sifatida o'zlashtiradi va D.Brunerning fikricha, ayni vaqtda kognitiv jarayonlar tabiatini aks ettiradi.

Nutq nuqsoni bo'lgan bolalarning og'zaki nutqidagi kamchiliklarni aniqlash va ularni samarali bartaraf etishning ratsional yo'llarini tanlash uchun nutqiy nuqson harakteri, uning darajasi va bu kamchiliklar nutqning komponentlariga qanday ta'sir etishini aniqlash muhim.

Tekshirishning oldiga qo'yilgan vazifalarni amalga oshirish va kompleks logopedik tekshiruv o'tkazish natijalari, maktabgacha yoshdagi bolalarning tovushlar to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lish imkonini beradi. Tekshirishda bolaning fiziologik hamda yosh hususiyatlari inobatga olinadi.

Maxsus adabiyotlarni ilmiy-nazariy jihatdan o'rganib chiqish va tahlil qilish hamda ilg'or pedagogik tajribalarni o'rganish asosida nutq nuqsoni bo'lgan bolalarni logopedik tekshiruvdan o'tkazishning quyidagi 3 bosqichi ishlab chiqildi.

1. Tayyorgarlik bosqichi (anamnestik ma'lumotlarni to'plash; ota-

onalarning shikoyatlari, talab-xohishlarini o'rganish; boladagi dastlabki individual-tipologik ma'lumotlarini aniqlash, eshitishini tekshiruvdan o'tkazish). Ushbu bosqichda pedagogik faoliyat ota-onalar bilan suhbat; hujjatlarni tahlil qilish; bolaning nutq nuqsoni haqida ma'lumot yig'ish; bola bilan individual suhbat; umumiy va mayda motorika holatini o'rganish kabi ko'rinishlarda tashkil etildi.

2. Tashxis (asosiy) bosqichi. Ushbu bosqich pedagogik faoliyatning quyidagi turlari asosida tashkil etiladi:

- 1) lug'at boyligining holatini tekshiruvdan o'tkazish;
- 2) nutqning grammatik tizimining rivojlanganlik holatini o'rganish;
- 3) bog'lanishli nutqining holatini o'rganish.

Texnologiyani tashkil etishda nutq nuqsoni bo'lgan bolalarning artikulyatsion apparat a'zolarining tuzilishi va harakatchanligini, nutqining leksik-grammatik tomonining, fonematik idrokning rivojlanganlik holatini baholash mezonlari ishlab chiqildi.

Nutq nuqsoni bo'lgan bolalarning lug'at boyligi holatini tekshirish. Texnologiyaning maqsadi nutq nuqsoni bo'lgan bolalarning lug'at boyligi holatini tekshirishga doir metodik ishlanmalarni tayyorlashdan iborat bo'lib, u quyidagi bosqichlarda tashkil etildi:

1. Predmetlarni nomlash:

-ot so'z turkumiga oid so'zlar: do'ppi, tufli, piyola, avtobus, karam, nok, qaldirg'och, fil va hokazo;

-predmet qismlari: choynak (qopqoq, jo'mragi), odam (bosh, qo'l, soch, burun, barmoq, oyoq) va hokazo;

-kasblar: shifokor, haydovchi, tarbiyachi, sotuvchi, duradgor va hokazo;

2. Lug'at boyligida fe'llarning qo'llanilishini aniqlash.

3. Predmet belgisini bildiruvchi so'zlarni nomlash.

4. Umumlashtiruvchi so'zlarni nomlash

5. So'zlarning zid ma'nosini ifodalovchi antonimlarini.

Nutqning grammatik tuzilishi holatini tekshirish nutq nuqsoni bo'lgan bolalar nutqining grammatik tuzimining holatini tekshirish uchun quyidagi vazifalar taklif etiladi:

- predmetli rasmlardan foydalangan holda birlikdagi otlardan ko'plikdagi otlarni hosil qilish;

- son va otlarni moslab ishlatish;

- otlarning kichraytirish-erkalash shakllarini hosil qilish ;

- otlardan sifat yasash;

- kelishik qo'shimchalarini qo'llash;

ikkita predmet orasidagi ba'zi fazoviy muloqotdorlikni ifodalovchi so'zlarni (o'rin-joy otlari) qo'llay olish (Masalan, oldida, orqasida kabilar) Texnologiya mazmunida lug'at boyligining holatini tekshirish hamda nutqning grammatik tizimining holatini baholash mezonlari tavsiya etildi.

Ushbu texnologiyaning maqsadi eshittirilgan matn mazmunini so'zlab berish, voqeaband rasmlar asosida hikoya tuzish, taklif qilingan mavzu bo'yicha hikoya tuzishga doir mashqlar yordamida ekspressiv alaliyali bolalar bog'lanishli nutqning holatini tekshiruvdan iborat bo'lib, quyida bosqichlardan iborat:

1. O'qilgan matn ("Mushukcha", "Kuz") mazmunini so'zlab berish.
2. Voqeaband rasmlar asosida hikoya tuzish.
3. Taklif qilingan mavzu bo'yicha hikoya tuzish.

Voqeaband rasmlar asosida hikoya tuzishni tekshirish texnikasi foydalaniladigan gaplarning turlarini aniqlash uchun maxsus tanlangan rasmlardan foydalanishdan iborat. Bunday rasmlar asosida turli konstruksiyadagi gaplar tuzish mumkin. Masalan, sodda gap (bola yig'layapti), sodda yoyiq gap (qiz qo'g'irchoqni cho'miltiryapti, ona kitob o'qiyapti). Savollar yordamida yuqoridagi gaplarning tuzilishini murakkablashtirish mumkin (Qiz kitob o'qiyapti. Qanday qiz? Qanaqa kitob?). Murakkab gaplarni ikki yoki undan ortiq harakatlar tasvirlangan bo'rtma rasmlardan foydalanib tuzish mumkin.

Tekshirish vaqtida otlarni kelishiklarda turli olish ko'nikmasini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Bolaning mustaqil nutqida ko'makchi so'zlardan foydalanish ko'nikmasi, birlikdan ko'plik otlar yasay olishi tekshirildi. Bolalarga rasm (bo'rtma, siluetli) mazmunini aniqroq tushuntirish maqsadida yo'naltiruvchi savollar beriladi, ba'zi joylarda, mavhum ma'nolarni anglatgan so'zlarni tushuntirishda imo-ishoralardan, taktil harakatlardan foydalanildi, gap tuzishda u yoki bu tuzilmani qo'llash (masalan, Bobo qiziq kitobni o'qiyapti. Navbatchi doskani artyapti. Salima oyisiga yordam berdi) talab qilinadi.

Taklif qilingan mavzu bo'yicha hikoya tuzishda bolalarga tasavvurlari asosida hikoya tuzish taklif etiladi. Agar bola topshiriqni bajarishda qiyinchilikka duch kelsa, topshiriq soddalashtiriladi, ya'ni og'zaki yo'riqnoma beriladi.

Bolalar tomonidan berilgan javoblarni baholashda muayyan talablarni inobatga olish zarur. Bog'lanishli nutqning holatini baholash mezonlarini ham o'zida aks ettiradi.

Yuqorida qayd etilgan vazifalarni qo'llashda defektolog bolaning nutqiy rivojlanishi haqidagi olingan ma'lumotlarni tahlil qiladi, umumlashtiradi.

Tekshiruvdan o'tkazish jarayonida olingan ma'lumotlar matematik-statistik usulda tahlil etiladi.

3. Yakunlovchi bosqich. Ushbu bosqichda defektolog bolaning nutqiy rivojlanishi haqidagi olingan ma'lumotlarni umumlashtiradi, baholaydi, tahlili qiladi, ko'rikdan o'tkazish jarayonida olingan ma'lumotlar nutq haritasiga kiritiladi, tekshirish natijalari matematik-statistik jihatdan tahlil etildi. Olib borilgan tekshirish natijalari va to'plagan ballar asosida har bir bolaning nutqiy rivojlanish holati haqida aniq ma'lumot olish imkonini berdi.

Yakunlovchi bosqichda maktabgacha yoshdagi alaliya nuqsoni bo'lgan bolalarning nutqiy rivojlanishi haqidagi olingan ma'lumotlar baholandi, tahlil qilindi va umumlashtirildi. Tekshirish jarayonida olingan ma'lumotlar qayta ishlandi, tekshirish natijalari nutq xaritasiga kiritildi. Olib borgan tadqiqot natijalarining tahlili alaliya nuqsoni bo'lgan bolalar artikulyatsiya apparati sohasi, fonematik tahlil, nutqni tushunish, nutqning prosodik komponentlarining holati, nutqning leksik-grammatik tomonining holatini o'rganish va talqin qilish imkonini berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abidova N. Z, Kaxharova M. M. Development of sound pronunciation of speech in children with expressive alia //The American Journal of Social Science and Education Innovations. - 2021. - №. 04. - S. 2834.
2. Khakharova Malika Maksudovna Technologies for the development of the lexical-grammatical aspects of the speech of children with severe speech defects/American Journal of Interdisciplinary Research and Development-2023. - №.(AJIRAD, ISSN Online: 2771-8948)/ Volume 25,(2024)
3. Лурия А. Р. Письмо и реч. Нейролингвистические исследования: Учеб. пособие / А. Р. Лурия. - Москва: Academia, 2002
4. Лынская М. И. Преодоление алалии и задержки речевого развития у детей. Метод сенсорно-интегративной логотерапии: конспекты занятий / М. И. Лынская; под редакцией С.Н.Шаховская. -Москва: Логомаг, 2015
5. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики [Текст] / Г. А. Волкова – С. – П.: Децтво – Пресс, 2008

